

УДК 614.2

DOI 10.5281/zenodo.14280208

Научная статья

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ БОЛЕЗНЯМИ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ В 2019-2023 ГГ.

MORBIDITY OF THE POPULATION OF THE UDMURT REPUBLIC WITH DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM IN 2019-2023

ШАБАРДИН АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ,

ассистент,

Ижевская государственная медицинская академия.

ТИМОФЕЕВА АЛЕКСАНДРА ЮРЬЕВНА,

Ижевская государственная медицинская академия.

ЛУНИНА ЕКАТЕРИНА ЕВГЕНЬЕВНА,

Ижевская государственная медицинская академия.

SHABARDIN ANDREY MIKHAILOVICH,

Assistant,

Izhevsk State Medical Academy.

TIMOFEEVA ALEXANDRA YURIEVNA,

Izhevsk State Medical Academy.

LUNINA EKATERINA EVGENIEVNA,

Izhevsk State Medical Academy.

Данная статья посвящена анализу и оценке динамики общей и первичной заболеваемости проживающих в Удмуртской Республике болезнями системы кровообращения с 2019 по 2023 годы. Проанализированы данные официальных отчетных статистических материалов Удмуртской Республики за период 2019-2023 гг. Обнаружена неоднозначность и изменчивость показателей заболеваемости сердечно-сосудистыми заболеваниями среди трудоспособного населения в различных регионах страны. Охарактеризована структура болезней системы кровообращения (БСК). В результате выявлена положительная динамика в структуре первичной заболеваемости.

This article is devoted to the analysis and assessment of the dynamics of the general and primary morbidity of people living in the Udmurt Republic with diseases of the circulatory system from 2019 to 2023. The data of the official reporting statistical materials of the Udmurt Republic for the period 2019-2023 are analyzed. The ambiguity and variability of the incidence of cardiovascular diseases among the able-bodied population in various regions of the country was found. The structure of diseases of the circulatory system (BSC) is characterized. As a result, positive dynamics in the structure of primary morbidity was revealed.

Ключевые слова: *Удмуртская Республика, здравоохранение, общая и первичная заболеваемость болезнями системы кровообращения, динамика заболеваемости БСК, иерархия причин смерти.*

Key words: *Udmurt Republic, healthcare, general and primary morbidity of diseases of the circulatory system, dynamics of the incidence of DCS, hierarchy of causes of death.*

Блезни системы кровообращения (БСК) – одни из самых распространенных социально-значимых заболеваний, поскольку приводят к нарушению трудоспособности, инвалидизации и даже смерти трудоспособного населения [2]. В связи с чем для снижения заболеваемости данной нозологией разрабатывается множество лечебных и профилактических мероприятий, планов и региональных программ, последним из которых является распоряжение Правительства УР от 29.06.2023 г. № 600-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства УР от 21.06.2019 г. № 723-р «Об утверждении региональной программы «Борьба с ССЗ в УР на 2018-2024 годы» [5; 6].

Несмотря на современные подходы в развитии медицины, большая заболеваемость и, как следствие, высокая смертность от болезней системы кровообращения остаются одной из ведущих проблем здравоохранения Российской Федерации [10, с. 42]. Высокие показатели заболеваемости БСК напрямую влияют на социально-экономическое развитие страны, причиняя огромный ущерб ее развитию [7, с. 304].

Обнаружена неоднозначность и изменчивость показателей заболеваемости сердечно-сосудистыми заболеваниями среди трудоспособного населения в различных регионах страны. В Приволжском федеральном округе, а также в большинстве его субъектов, были обнаружены статистически значимые различия в показателях первичной и общей заболеваемости по сравнению с общероссийским уровнем за период с 2014 по 2019 годы. Болезни системы кровообращения в России в 2019 г. в структуре первичной заболеваемости взрослого населения занимают 4-е место (8%), общей заболеваемости – 1-е место (21%) [13, с. 8]. Среднепоголетние уровни первичной заболеваемости заболеваниями системы кровообращения демонстрируют выраженную вариабельность между субъектами округа, тогда как среднепоголетние уровни общей заболеваемости показывают умеренную вариабельность [11, с. 69-84].

Множество исследований ученых из различных стран мира показывают, что болезни системы кровообращения были и остаются в настоящее время одной из важнейших проблем человечества. Широкий спектр классов болезней и нозологий ведет к их значительному распространению среди населения, охватывая, в том числе, людей трудоспособного возраста. Кроме того, немаловажное значение в решении данного вопроса принадлежит врачу, а именно, его пониманию важности и необходимости владения достоверными данными, способствующими своевременной диагностике, эффективному лечению и профилактике заболевания [3; 12].

Цель исследования.

Оценить динамику заболеваемости болезнями системы кровообращения населения Удмуртской Республики за период 2019-2023 гг.

Материалы и методы исследования.

Проанализированы данные официальных отчетных статистических материалов Удмуртской Республики за период 2019-2023 гг.

Результаты.

В 2019 году в Удмуртской Республике проживало 1481261 человек, а в 2023 году – 1442251 человек. В течение исследуемого периода наблюдается постепенное сокращение населения. В 2020 году этот показатель уменьшился на 0,64%, в 2021 году – на 0,72%, в 2022 году – на 0,82%, в 2023 году – на 0,46%. Всего за период с 2019 по 2023 год количество жителей Удмуртии снизилось на 9 010 человек, что составляет 2,63% [9].

Согласно данным исследований за 2018-2020 гг., в иерархии причин смертности среди населения трудоспособного возраста доминирующее положение занимают БСК (31,1%). Среди людей пожилого и старческого возраста также лидирует смертность по причине болезней системы кровообращения, на их долю приходится 46,7% от общего числа смертей [1, с. 19].

Таблица 1. Динамика численности населения Удмуртской Республики 2019-2023 годы

	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Численность	1481261	1471619	1460944	1448946	1442251

В таблице 2 представлена общая заболеваемость взрослого населения Удмуртской Республики за 2019-2023 годы [5].

Данные показатели отражают первоначальный спад и последующий постепенный подъем общей заболеваемости взрослого населения Удмуртской Республики. С 2019 года по 2020 год наблюдается уменьшение числа общей заболеваемости болезнями системы кровообращения среди взрослого населения Удмуртской Республики (414220 в 2019 году, 391696 в 2020 году, что соответствует снижению на 5,4%). С 2021 года отмечается рост заболеваемости БСК: 2021г – 405060, 2022г – 423914, 2023 году – 448873 [6]. В 2021 году по отношению к предыдущему году рост составил 3,3%, в 2022 – 4,4%, а в 2023 – 5,6%.

Таблица 2. Общая заболеваемость взрослого населения Удмуртской Республики по классу БСК за 2019-2023 годы

Год	Общая заболеваемость				
	2019	2020	2021	2022	2023
БСК (всего)	414220	391696	405060	423914	448873

Динамика заболеваемости БСК представлена в таблице 3 [5].

Как видно из таблицы 3, в 2023 году по сравнению с 2019 годом наблюдается тенденция к снижению заболеваемости по большинству нозологий. Особенно заметно падение уровня заболеваемости хроническими ревматическими заболеваниями. В 2020 году снижение составило 3,9%, в 2021 году – 6,3%, в 2022 году – 2,9%, а в 2023 году – 5,8%. В целом за пять лет показатель заболеваемости по этой нозологии упал на 17,8%.

Также отмечается снижение заболеваемости нестабильной стенокардией: в 2020 году падение составило 12,1%, в 2021 году – 20,3%, в 2022 году – 3,8%, а в 2023 году – 0,14%. За исследуемый период этот показатель снизился на 32,7%. В случае повторного инфаркта миокарда в 2020 году наблюдается увеличение показателей на 6,6% (в 2019 году – 366 случаев, в 2020 году – 392). Однако в последующие три года наблюдается стабильное снижение: в 2021 году на 3%, в 2022 году – на 18%, а в 2023 году – на 2,9%. Кроме того, в некоторых случаях наблюдается рост заболеваемости. В течение исследуемого периода с каждым годом мы наблюдали постепенное увеличение показателя повышенного артериального давления. В 2023 году по сравнению с 2019 годом этот показатель вырос на 15,7%.

Наряду с ростом заболеваемости артериальной гипертензией, наблюдается увеличение числа случаев стенокардии. В 2023 году было зарегистрировано 44 429 случаев стенокардии, а в 2019 году – 40 722, что свидетельствует о росте на 8,3%. В целом, динамика заболеваемости в Удмуртской Республике в 2023 году по отношению к 2019 году была отрицательной (+7,7%).

В таблице 4 представлены также нозологии с нестабильной динамикой заболеваемости. Например, в 2019 году был зафиксирован самый высокий показатель заболеваемости пороками клапанов сердца – 1 321 случай. В 2020 году произошло снижение заболеваемости до 1 264 случаев, что составило 4,3%. В 2021 году по сравнению с предыдущим годом этот показатель снизился на 6,6%, однако в 2022 году наблюдается рост на 2,9%, а в 2023 рост составил 6,1%.

Заболеваемость ишемической болезнью сердца в исследуемый период также демонстрирует нестабильную динамику. Самый высокий показатель был достигнут в 2021 году и составил 87 405. А наименьший показатель был зафиксирован в 2019 году – 84 024.

Таблица 3. Динамика заболеваемости болезнями системы кровообращения взрослого населения Удмуртской Республики за 2019-2023 годы

Классы болезней и нозологии	Заболеваемость				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Хронические ревматические болезни	1534	1473	1379	1338	1260
<i>в том числе пороки клапанов</i>	1321	1264	1177	1213	1139
Болезни с повышенным АД	222460	226111	232742	251367	263879
ИБС	84024	84737	87405	84857	86212
Стенокардия	40722	41856	43313	44141	44429
<i>в том числе нестабильная стенокардия</i>	3135	2753	2194	2110	2107
Инфаркт миокарда	2360	1931	2087	2097	2111
<i>в том числе острый инфаркт миокарда</i>	1994	1539	1707	1787	1810
Повторный инфаркт миокарда	366	392	380	310	301
другие формы острой ИБС	15	78	68	51	26
Хроническая ИБС	40927	40872	41937	38568	39646
<i>в том числе постинфарктный кардиосклероз</i>	13973	14496	13491	14022	15370
другие болезни сердца	8592	9914	15741	20473	21545
Цереброваскулярные болезни	55528	47117	44274	34832	48398
<i>в том числе ОНМК</i>	6500	6115	6423	6423	6349

В исследуемый период преобладают заболевания с повышенным АД. В динамике за 5 лет наблюдается рост числа болезней данной нозологии. В 2019 году общая заболеваемость населения болезнями с повышенным АД составила 222460, а в 2023 году – 263879 [5]. Разница составляет 15,7%. На втором месте стоит ИБС, самый высокий показатель по этой нозологии за исследуемый период зарегистрирован в 2021 году – 87405. На третьем месте по заболеваемости выходят цереброваскулярные заболевания, самый высокий показатель по данной нозологии отмечен в 2019 году – 55528. Снижение общей заболеваемости БСК отмечено в статистике заболеваемости нестабильной стенокардии. В 2019 году – 3135, в 2023 – 2107 [5]. Отмечается снижение на 32,7%. Встречаемость повторного ИМ в 2019 и 2020 году увеличивается, а в последующие три года наблюдается снижение случаев данной нозологии.

В таблице 4 представлена первичная заболеваемость взрослого населения Удмуртской Республики за 2019-2023 годы [5].

Динамика первичной заболеваемости БСК имеет непостоянный характер. В 2020 году по сравнению с 2019 годом наблюдается снижение показателей на 32,9%. В 2021 году по сравнению с предыдущим годом первичная заболеваемость выросла на 10,2%. К 2022 году наблюдается рост заболеваемости БСК на 34,7%, после чего к концу исследуемого периода вновь отмечается спад на 22,7%. В целом динамика в УР в 2023 году по отношению к 2019 году была положительной (-11,5%) [5].

Структура первичной заболеваемости БСК представлена в таблице 5 [5].

В 2023 году наблюдается заметное уменьшение цифр в сравнении с 2019 годом. В частности, в течение исследуемого периода видно стабильное снижение заболеваемости хроническими ревматическими заболеваниями.

Таблица 4. Первичная заболеваемость взрослого населения Удмуртской Республики по классу БСК за 2019-2023 годы

Год	Первичная заболеваемость				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
БСК (всего)	65631	44036	49075	75197	58058

Так, в 2020 году по сравнению с 2019 годом заболеваемость снизилась на 15,9%, в 2021 году – на 45,8%. В 2022 году по сравнению с предыдущим годом заболеваемость осталась на прежнем уровне. В 2023 году показатель снизился на 13%. Также стоит отметить снижение заболеваемости по такой нозологии, как нестабильная стенокардия. В 2020 году по сравнению с 2019 годом показатель первичной заболеваемости нестабильной стенокардией сократился на 12,1%, в 2021 году – на 20,3%, в 2022 году – на 3,8%, а в 2023 году – лишь на 0,14%. Однако, что касается других болезней, то здесь ситуация нестабильна. Например, количество случаев пороков клапанов сердца в 2020 году уменьшилось на 23,75%. В 2021 году снижение продолжилось и составило 49,2%. В 2022 году заболеваемость выросла на 27,9%, а в 2023 году снова снизилась на 48,9%.

Таблица 5. Первичная заболеваемость болезнями системы кровообращения взрослого населения Удмуртской Республики за 2019-2023 годы

Классы болезней и нозологии	Заболеваемость				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Хронические ревматические болезни	101	85	46	46	40
<i>в том числе пороки клапанов</i>	80	61	31	43	22
Болезни с повышенным АД	27761	16347	15743	30938	19785
ИБС	12928	9173	10810	12048	9054
Стенокардия	5032	3917	5488	6112	4041
<i>в том числе нестабильная стенокардия</i>	3135	2753	2194	2110	2107
Инфаркт миокарда	2360	1931	2087	2097	2111
<i>в том числе острый инфаркт миокарда</i>	1994	1539	1707	1787	1810
Повторный инфаркт миокарда	366	392	380	310	601
другие формы острой ИБС	15	78	68	51	26
Хроническая ИБС	5521	3247	3167	3788	2876
<i>в том числе постинфарктный кардиосклероз</i>	2288	1942	2040	2592	2251
другие болезни сердца	1611	2348	3973	7644	2515
Цереброваскулярные болезни	14337	12058	12493	13686	16383
<i>в том числе ОНМК</i>	6500	6115	6423	6423	6349

Основные выводы:

1) В структуре общей заболеваемости, как и в предыдущие годы, увеличилось число больных с повышенным АД. В 2023 году по отношению к 2019 году подъем уровня данной нозологии составил 15,7%. Отмечено снижение заболеваемости хроническими ревматическими заболеваниями на 21,7%. Уровень общей заболеваемости за исследуемый период был нестабильный. В целом за исследуемый период этот показатель вырос с 414220 до 448873 (табл. 2), что соответствует на 7,7%.

2) Положительная динамика отмечается в структуре первичной заболеваемости. В исследуемый период 2019-2023 гг. данный показатель снижается на 11,5%. В частности, наблюдается стабильное снижение показателей первичной заболеваемости по таким нозологиям, как: хронические ревматические болезни (60,4%), пороки клапанов сердца (72,5%), нестабильная стенокардия (32,8%) и инфаркт миокарда (10,6%).

3) В структуре болезней системы кровообращения (БСК) первое место занимают заболевания, связанные с повышенным АД. На второй позиции находится ИБС. Третье место принадлежит цереброваскулярным заболеваниям. Четвёртое место разделяют стенокардия и хроническая ИБС. На пятом месте стоит постинфарктный кардиосклероз, а на шестом – нестабильная стенокардия.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Анализ смертности населения Удмуртской Республики в трудоспособном возрасте и старше трудоспособного возраста за 2018-2020 гг.: Информационно-аналитический бюллетень. Ижевск: БУЗ УР «Республиканский медицинский информационно-аналитический центр МЗ УР», 2021. 19 с.
2. Ваньков Д.В. Актуальные вопросы организации медицинской помощи пациентам с цереброваскулярными болезнями / Д.В. Ваньков, М.А. Иванова, Е.М. Манюшкина, А.Ю. Коричев // Современные проблемы здравоохранения и медицинской статистики. 2023. № 2. С. 560-573.
3. Инфаркт миокарда – причины, факторы риска, симптомы. URL: <https://probolezny.ru/infarkt-miokarda>.
4. Попова Н.М., Шабардин А.М. Заболеваемость населения Удмуртской Республики болезнями системы кровообращения в 2014-2018 гг. // Вестник Ивановской медицинской академии. 2021. Т. 26. № 1. С. 17.
5. Распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 21 июня 2019 года № 723-р "Об утверждении региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Удмуртской Республике на 2019-2024 годы. URL: <https://docs.cntd.ru/document/561433778>.
6. Распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 29 июня 2023 года № 600-р «О внесении изменения в Распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 21 июня 2019 года № 723-р «Об утверждении региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Удмуртской Республике на 2019-2024 годы». URL: <https://docs.cntd.ru/document/406760255>.
7. Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / В.Ф. Казаков [и др.]; под ред. И.Н. Макаровой. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. 304 с.
8. Савельева Т.А., Воронцова А.А., Попова Н.М. Анализ заболеваемости населения Удмуртской Республики острым инфарктом миокарда за 2018 г. // Modern Science. 2020. № 11-3. С. 305-311.
9. Федеральная служба государственной статистики. URL: <https://18.rosstat.gov.ru>.
10. Заболеваемость, смертность от болезней системы кровообращения взрослого населения городской и сельской местности / А.М. Шабардин [и др.] // Здоровье, демография, экология финно-угорских народов. 2024. № 1. С. 42.
11. Заболеваемость трудоспособного населения болезнями системы кровообращения в отдельных субъектах Российской Федерации в 2014-2020 годах / Э.Р. Шайхлисламова [и др.] // Медицина труда и экология человека. 2022. № 3. С. 69-84.
12. Герасимов А.А. Эпидемиологические аспекты инфаркта миокарда в Российской Федерации. URL: [http://www.crie.ru/pdf/disser1\(gerasimov\)](http://www.crie.ru/pdf/disser1(gerasimov)).
13. Савина А.А., Фейгинова С.И. Динамика заболеваемости болезнями системы кровообращения взрослого населения Российской Федерации в 2007-2019 гг. Социальные аспекты здоровья населения [сетевое издание] 2021; 67(2):1. URL: <http://vestnik.mednet.ru/content/view/1243/30/lang,ru/>.

© Шабардин А.М., Тимофеева А.Ю., Лунина Е.Е., 2024.